

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

DIÁLOGOS, REFLEXOS E TRANSITORIEDADE: A OBRA DE VILANOVA ARTIGAS ENTRE 1948 E 1952.

*Marcio Cotrim Cunha**

* Arquiteto e Urbanista. Mestre em História da Arquitetura pela UPC/ UFMG. Doutorando pela UPC, sob orientação do Prof. Dr. Fernando Alvarez Prozorovich. Professor da seção de História da Arquitetura dos CUBM-RP e UNAR. marciocotrim@terra.com.br

Resumo

Evitando generalizações do tipo fase corbusiana ou wrightiana insistentemente atribuídas ao trabalho de Vilanova Artigas tentou-se estabelecer relações entre algumas das obras de Artigas – do final dos anos 40 e início dos 50 – e alguns projetos de Marcel Breuer, considerando à margem da viagem de Vilanova aos Estados Unidos, a presença da cultura norte americano no Estado de São Paulo nos anos 40 e 50.

Faz-se importante ressaltar que as relações propostas não buscam postular influencias de ambos os sentidos, mas demonstrar uma mesma espécie de feeling arquitetônico.

Deve-se também considerar que as divergências ideológicas de Artigas frente à política intervencionista norte-americana, não foram mudanças que ocorreram da noite para o dia, e sim num processo transitório, que vai do fim da 2ª Guerra até o início dos anos 50.

As relações estabelecidas entre Vilanova Artigas e Marcel Breuer por um lado demonstram algumas das preocupações comuns à época, desvinculando a produção de Artigas de uma sistematização historiográfica, e configurando no caso de São Paulo, um moderno muitas vezes passado pelos Estados Unidos.

Por outro o cruzamento das relações demonstram o que foi chamado de jogo de espelhos, ou seja, uma triangulação entre as Américas e Europa, estabelecida pelo nomadismo de personagens e produções.

Palavras-chave

Artigas – Breuer

Abstract

There has been an attempt establish relations between some of Artigas' works - those produced in the end of 1940 and beginning of the 50's - and some projects of Marcel Breuer, as well as the impact of the trip he made to the USA. The attempt to establish these relations is done in order to avoid generalizations of the Corbusian and Wrightian type that are frequently attributed to the work of Vilanova Artigas.

It is also important to stress that the attempt to establish these relations is not to postulate a dual influence in his work, but to demonstrate a type of architectural "feeling" produced by work.

It is also important to consider that Artigas' ideological criticism of US interventionist policies were not result of a sudden change, but of a continuous change, that begins at the end of the Second World War until the beginning of the 50s.

On the one hand the relations between Vilanova Artigas and Marcel Breuer display some of the common issues discussed at that while at the same time unlinking Artigas' production from a systematic historiography and showing a modern aspect many times reflecting the influence of the USA. On the other hand, the crossing of the relations show what has been called "game of mirrors" i.e., a triangulation with the Americas and Europe, created by the nomadism of the actors and the productions.

DIÁLOGOS, REFLEXOS E TRANSITORIEDADE: A OBRA DE VILANOVA ARTIGAS ENTRE 1948 E 1952.

Diálogos, reflexos e transitoriedade¹

Sem dúvida a relação formal existente entre a obra de Vilanova Artigas com a de Frank Lloyd Wright e Le Corbusier são verdadeiras e de fundamental importância, mas considerando-as unicamente, nos afastamos do trabalho do arquiteto entendido como uma unidade, e da possibilidade de compreendê-lo a partir de problemas internos à sua própria arquitetura.

Por outro lado, um distanciamento entre as três produções possibilitaria encontrar em outros arquitetos contemporâneos à Vilanova, preocupações e soluções semelhantes, ainda que aplicadas em contextos diversos.

No caso de Artigas e à margem de sua viagem aos Estados Unidos em 1947, esses *diálogos* podem ser estabelecidos a partir da comparação de obras, plantas e soluções em comum, reforçando dados que nos sugerem, não só o mesmo *feeling* arquitetônico, mas a presença da cultura norte americano no Estado de São Paulo nos anos 40 e 50.

Com isso, ao contrario de se postular algum tipo de genealogia entre Artigas e outros personagens, a intenção foi de enriquecer a reflexão sobre o espaço de habitar nos anos 40 e 50.

Vilanova Artigas e Marcel Breuer, a construção da casa moderna americana

A arquitetura moderna nas Américas sem dúvida passa pelo arquiteto Húngaro Marcel Breuer (1902-1981), que em 1937 se muda para os Estados Unidos a convite de Gropius para dar aulas em Harvard, com quem também se associa.

Marcel Breuer vive aproximadamente 40 anos nos Estados Unidos, período em que constrói 58 casas fundamentais na definição dos parâmetros do movimento moderno neste país, desvinculando-o principalmente da sombra cultural européia.

¹O texto foi retirado da dissertação de mestrado apresentada pela Universidade Politécnica da Catalunya: João Batista Vilanova Artigas: Doze casas paulistas, 1942 – 1969. Sob a orientação do prof. Dr. Fernando Alvarez Prozorovich.

Suas casas refletiam o nascimento de um modo de vida americano – gerado pelo espírito positivo e combativo da sociedade americana no período pós-depressão e posteriormente no segundo pós-guerra – e conseqüentemente de uma arquitetura nacional, relacionada intrinsecamente ao âmbito doméstico. Sendo exatamente a partir desta reflexão – a do espaço de habitar – que os dois arquitetos, Vilanova Artigas e Marcel Breuer se aproximam, ainda que a mesma problemática seja resolvida por caminhos distintos, quando não opostos.

Artigas, ao contrario de Breuer – devido em grande parte ao intervencionismo norte americano na política brasileira nos anos do pós-guerra – reflexiona sobre o espaço doméstico valorizando a idéia do coletivo frente aos cânones do capitalismo ocidental, cada vez mais pensado no âmbito do individuo.

Apesar desta separação, torna-se importante a simultaneidade da produção dos dois arquitetos e a preocupação em comum quanto à definição de uma arquitetura moderna forjada nos problemas do habitar. Para isso é importante considerar nos dois casos a síntese do pensamento do velho e novo continente, neste ultimo caso arraigados à figura de Frank Lloyd Wright.

Para Artigas, Frank Lloyd Wright materializa-se como referência moral do estilo de vida daquele país, delineado através da democracia norte-americana frente ao totalitarismo europeu. Segundo Artigas, *Wright foi um Humanista, que soube exprimir os ideais democráticos de seu mestre Sullivan.*²

Os ideais democráticos de que comenta Artigas parecem estar contidos na formulação de uma nova linguagem para as casas norte-americanas que propõe a obra de Wright. Ainda segundo Artigas: *Protótipos americanos, que substituíssem as velhas soluções européias em conflito com o comportamento lanque.*³

Aqui a idéia de protótipo, sugere que Wright passa a vida buscando desenvolver uma tipologia para a casa norte-americana, neste sentido, tanto Artigas quanto Breuer parecem segui-lo.

² ARTIGAS, Vilanova. A Função Social do Arquiteto. São Paulo: Fundação Vilanova Artigas/ Nobel, 1989. São Paulo: LECH, 1981.

³ ARTIGAS, Vilanova. A Função Social do Arquiteto. São Paulo: Fundação Vilanova Artigas/ Nobel, 1989. São Paulo: LECH, 1981.

No entanto, ainda que a idéia de uma busca tipológica esteja presente em ambos os arquitetos, esta não se apóia única e exclusivamente na figura de Wright. Mas sim na justaposição entre a metáfora da máquina européia e a eficácia da máquina geradora de conforto norte americana, ou ainda, a consciência de uma identidade, que nos ajuda a compreender parte da obra de Artigas, como um reflexo de um jogo de espelhos, em busca de um caminho a seguir.

Assim, a diferença dos caminhos encontrados pelos dois arquitetos para desenhar a casa – o caminho do coletivo e do individual – passa pelos dois lados do Atlântico e esconde em sua essência a idéia de conforto, na qual tanto Breuer como Artigas buscam referencias no passado. Breuer, na tradição inglesa e até mesmo na arquitetura vernácula – na cabana caribenha de Gottfried Semper e na Balloon Framing – enquanto Artigas vai buscar na casa Bandeirista paulista e na casaparanaense. Passando nos dois casos pela figura de F.L.Wright e pelo Movimento Moderno Europeu nos anos 20.

Pode, talvez, resultar paradoxo estabelecer um paralelismo entre certos aspectos da arquitetura vernácula, ou da arte nacional e o movimento moderno. No entanto é interessante notar que essas tendências diametralmente opostas têm dois traços em comum: o caráter impessoal de suas formas e a tendência a desenvolver-se de acordo com diretrizes típicas e racionais que não resultam afetadas por modismos passageiros⁴

Estratégias de projetos

Ao compararmos plantas e cortes de Artigas com o esquema classificatório de Breuer, não só nos deparamos com formas similares, mas também com a preocupação comum em desvelar o caminho percorrido no processo projetual.

No entanto, à margem da proximidade formal proposta e da didática implícita nela, é importante considerar que Breuer buscou construir uma prática

Figura 3 Esquema realizado por Breuer
Fonte: BREUER, Marcel. Sun and Shadow. New York: 1956, p. 38.

⁴ Breuer, Marcel. Sun and Shadow. New York: 1956, p.38.

baseada na separação de áreas noturna e diurna, pais e filhos, enquanto Artigas buscou uma unidade, um espaço contínuo sem interrupções, onde todas as relações da vida doméstica estivessem reunidas e interligadas em um espaço praticamente único.

Tendo como hipótese que este tipo de espacialidade – alcançado pelo uso das rampas e pela cobertura única das casas de Artigas nos anos 60 – seja uma forma evolutiva dos experimentos e variações a partir das residências binucleares deste período. Definindo assim, a idéia de busca tipológica intrínseca a esta evolução como ponto de convergência entre Breuer e Artigas, determinada na busca por relações mais honestas entre os espaços domésticos.

Algumas soluções em comum são sugeridas nas casas dos próprios arquitetos: A casa de Breuer em Lincon, Massachusetts, de 1939 e *casinha* de Artigas em São Paulo de 1942. Em ambos os casos, o quarto e a sala se relacionam de forma aberta através de meio-níveis, estratégia que será repetida por ambos em diversas vezes. Também a lareira começa surgir como o elemento focal do espaço de convivência, gradativamente adquirindo maior importância nas casas posteriores, tanto de um quanto do outro.

Figura 4 Planta e corte, residências Ger Estefani e J. B. Vilanova

Fonte: Fundação Vilanova

Casinha de Artigas, 1942 e Casa Breuer I, Lincon, Massachusetts, 1949.
Fonte: Fundação Vilanova Artigas e

Blake, Peter; The House in the Museum Gardem, Marcel Breuer Architect, boletim do MoMa, vol. XVI, nº 1, New York, 1949,p.1

Mas é na Casa Robson, de 1948 também em Massachusetts, que aparecem mais claramente algumas analogias: Projetada já em dois blocos – divididos em área diurna e noturna – configurando entre eles um pátio.

Ainda que diferente dos pátios de Artigas – que na maioria das vezes eram gerados pela disposição das rampas e funcionavam como continuação das áreas de convivência – o pátio da Casa Robson pode ser entendido principalmente como espaço transitório entre exterior e interior. Nesta casa também aparecem o telhado *borboleta* e a lareira.

Casa Robson, M. Breuer, 1948 e Casa J. B. V. Artigas, 1949.

Fonte: Revista 2G, *Marcel Breuer: Casas americanas*, Barcelona: GG, 2001 e Fundação Vilanova Artigas

As mesmas relações também serão encontradas na Casa Grieco, onde o mesmo tipo de planta é resolvido por uma cobertura plana e a lareira desconectada completamente das paredes laterais define os espaços de estar e jantar, como na casa de Artigas de 1949 e na casa Paulo Gomes dos Reis do mesmo ano.

Casa Robson, M. Breuer, 1948 e Casa J. B. V. Artigas. 1949.

Fonte: Revista 2G, *Marcel Breuer: Casas americanas*, Barcelona: GG, 2001 e ACAYABA, Marlene Milan. *Residências Paulistas 1947 – 1975*. São Paulo: Projeto, s.d.

Outro fator importante a ser destacado, consiste na importância atribuída aos elementos de circulação. Nas plantas binucleares de Breuer, o acesso às casas, no caso de Artigas, as rampas e escadas.

Alem das plantas divididas em dois blocos, é importante considerar outra tipologia, a que Breuer classifica como *long plan*, que estabelece outras formas de comparação, sobretudo com a 2ª casa que Artigas construiu para ele, mas também com as Casas Heitor de Almeida, Mendes André e a 1ª Casa Mario Taques Bittencourt.

A seqüência de distribuição do programa das três casas pode ser encontrada principalmente em seis casas de Marcel Breuer:

Na casa que constrói para ele em Connecticut, em 1947 – também sua segunda casa – nas quatro Cottages construídas em Cape Cod, Massachusetts, entre 1948-1949 (com exceção da terceira e da quarta construídas em 1953 e 1963) e na casa desenvolvida para a exposição do Jardim do MoMa, Nova Iorque, 1948.

Percorrendo nesses projetos um caminho da direita para a esquerda estão primeiros os dormitórios, em seguida um núcleo central de banheiro e cozinha e depois as salas aonde se situa a lareira, por fim ligados ao estar aparecem algum tipo

de varanda. Na última, construída para a exposição do MoMa, deve-se acrescentar outro ponto: O mesmo tipo de telhado – o borboleta – mais comprido em um dos lados, estratégia utilizada para conseguir altura necessária para um cômodo superior, no caso de Breuer a garagem no térreo e um dormitório de

Casa J. B. V. Artigas. 1949.
Fonte: ACAYABA, Marlene Milan. Residências Paulistas 1947 – 1975. São Paulo: Projeto.

hospedes no pavimento superior, enquanto no caso de Artigas, uma varanda e um estúdio.

Cottage, Cap Cod, M. Breuer, 1948

Fonte: Revista 2G, Marcel Breuer: Casas americanas, Barcelona: GG, 2001.

Casa Breuer II, New Canaan, 1948

Fonte: Revista 2G, Marcel Breuer: Casas americanas, Barcelona: GG, 2001.

O resultado final das casas assemelha-se apenas em parte, devido principalmente à diferença dos materiais utilizados, no entanto suas plantas buscam definir novos modelos frente aos já estabelecidos.

Segundo Artigas:

Fiz uma tentativa de organizar a distribuição do programa da pequena família, de maneira nova, que atenda mais perto a serie enorme de fatos da vida cotidiana. Uma organização nova dos serviços domésticos...⁵.

Segundo Breuer:

⁵ Artigas, João Batista Vilanova; Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros, S.P., Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Fundação Vilanova Artigas, 1977, p.62.

O que antes havia sido o dormitório e sala de jogos, podia transforma-se mas adiante na casa dos filhos, onde o antigo dormitório passaria a converter-se em uma pequena sala de estar para receber os amigos.⁶

Casa J. Mario Taques Bittencourt. 1949 e a Casa para exposição do MoMa, M. Breuer, 1948
Fonte: Revista Habitat n°1, ano1, out, 1950 e
Revista 2G, *Marcel Breuer: Casas americanas*, Barcelona: GG, 2001.

Ainda que não se pretenda defender nenhum tipo de influência entre os dois arquitetos, faz-se importante destacar que além da exposição do MoMa, a revista *Architecture d'aujourd'hui* dedicou em 1948, 24 paginas a Breuer, sob o tema da arquitetura doméstica.

Outro fato importante a ser levantado foi que talvez a casa de maior importância para a construção destas análises não tenha sido construída, mas sim apresentada a um concurso na revista Californiana *Art & Architecture*, titulado *Designs for post-war living*, precursor do programa *Case Study Houses*.

Breuer não ganha o concurso, mas a revista publica o projeto sob o título de *Project for a Worker's House* em dezembro de 1943.

⁶ Blake, Peter; "The House in the Museum Garden, Marcel Breuer Architect", boletim do MoMa, vol. XVI, n° 1, New York, 1949,p.1

Casa "H", Designs for post-war living, Marcel Breuer, 1943
 Fonte: Art and Architecture, *Project for a Worker's House*, dez. 1943.

Project for a Worker's House foi o primeiro projeto em que Breuer experimenta o sistema binuclear e o telhado borboleta tendo como intenção básica definir um tipo de casa para família de classe média nos subúrbios norte americanos.

Alem da implantação, do telhado, da lareira e da busca em resolver problemas relacionados à vida doméstica, é necessário destacar nesta casa o papel do pátio, que não só prolonga as áreas de convívio como também possibilita a idéia de um modelo a ser repetido. Solução que nos aproxima à casa de Geraldo de Estefani projetada por Artigas.

Esquema de implantação usando a casa Geraldo de Estefani.
 Fonte: Desenho do autor.

Desta forma é importante perceber que tanto as semelhanças como as diferenças das casas de Breuer e Artigas estejam no pátio, e se estabeleçam

exatamente na relação que exercem com terreno onde foram construídas. As de Breuer, tranqüilamente pousadas no solo, desfrutando da continuidade espacial criada com a entorno, enquanto as de Artigas buscam recriar essa paisagem em seu próprio interior.

Curiosamente a primeira experiência relacionada com divisão da casa em dois núcleos – a casa *H* – foi concebida para um lote urbano.

Referências bibliográficas

ACAYABA, Marlene Milan. *Residências Paulistas 1947 – 1975*. São Paulo: Projeto. 1984.

ARTIGAS, Vilanova. *Os Caminhos da Arquitetura Moderna/ Vilanova Artigas*; (organizadores: Rosa Artigas e José Tavares Correia de Lira). 4.ed. ver. E ampl. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

BLAKE, Peter; *The House in the Museum Gardem, Marcel Breuer Architect*, boletim do MoMa, vol. XVI, nº 1, New York, 1949.

BUZZAR, Miguel. *João Batista Vilanova Artigas: Elementos para a compreensão de um Caminho da Arquitetura Brasileira, 1938-1967*, São Paulo, dissertação de Mestrado, FAU-USP, 1996.

BREUER, Marcel. *Sun and Shadow*. New York: 1956.

CUNHA, Marcio Cotrim. *João Batista Vilanova Artigas: Doze casas paulistas, 1942 a 1969*, Barcelona, dissertação de Mestrado, ETSAB, 2002.

Revista Art and Architecture, *Project for a Worker's House*, dez. 1943.

Revista Habitat nº1, ano1, out., 1950 e

Revista 2G, *Marcel Breuer: Casas americanas*, Barcelona: GG, 2001.